

**АНАТОМИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ВОСПАЛЕНИЕ
ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.**

Даулетбаева Азиза Куатбаевна

Факультет: лечебное дело

202Б группа ТГСИ

Научный руководитель: старший преподаватель Хайдарова Б. И.

Кафедра анатомии

Введение: Тройничный нерв часто становится причиной острой лицевой боли, при этом не каждый знает, где он находится. Он, также известен как пятый черепно-мозговой, является одним из самых крупных нервов в голове и шее человека. Он получил свое название из-за своих трех основных ветвей, которые выходят через отверстия черепа и обеспечивают иннервацию различных областей лица и головы. Это пара сложных ветвей, расположенных симметрично по боковым поверхностям лица справа и слева.

Цель: изучить анатомию, топографию тройничного нерва, а также заболевания, связанные с его патологией.

Актуальность: Одним из наиболее частых заболеваний является воспаление тройничного нерва, но, чтобы понять, какие именно симптомы могут указывать на это нарушение, нужно разобраться в анатомии, топографии и функциях нерва.

Строение тройничного нерва включает три основных ветви:

Глазничный нерв, или первая ветвь тройничного нерва, является одним из самых важных, отвечающих за зрение. Он состоит из множества нервных волокон, которые передают сигналы от глаза к мозгу. Главная функция глазного нерва – передача визуальной информации, то есть световых сигналов из сетчатки глаза в мозг. Благодаря этому нерву мы воспринимаем и интерпретируем окружающий мир. Кроме того, глазной нерв также отвечает за другие важные функции - контроль над движением глаз и реакцией на световые стимулы.

Верхнечелюстной нерв, или вторая ветвь тройничного нерва, отвечает за иннервацию верхних частей лица, включая лоб, глазные веки, подглазничную область, скулы, носовую перегородку и верхнюю губу. Основная функция средней ветви – это передача сигналов между мозгом и мышцами верхней части лица, которая позволяет нам выполнять различные движения, такие как поднятие бровей, сжимание глаз и открывание рта.

Нижнечелюстной нерв, или третья ветвь, является самой большой ветвью тройничного нерва. Он иннервирует нижнюю зону лица, губы, подбородок и нижнюю челюсть. Одной из главных функций нижнечелюстного нерва является управление жевательными мышцами, что позволяет нам пережевывать пищу и выполнять другие движения челюстью. Кроме того, этот нерв также отвечает за ощущения на нижней части лица, чувствительность, губ и подбородочной области. Его язычная ветвь передает ощущения от языка.

Тройничный нерв также имеет двигательные волокна, которые контролируют мышцы лица, отвечающие за жевание, мимические движения и поддержание позиции глазного яблока. Эти волокна проходят через череп и передаются по соответствующим ветвям нерва.

Поражения тройничного нерва могут проявляться различными симптомами, включая потерю чувствительности кожных покровов, слабость лицевых мышц, изменение мимики, ярко выраженные боли с одной стороны лица и проблемы со зрением. При наличии подобных признаков следует обратиться к врачу-неврологу или нейрохирургу для комплексного обследования и диагностики.

Статистика: Тригеминальная невралгия встречается довольно часто. По международной классификации болезней десятого пересмотра неврит тройничного нерва получил код МКБ G50. Согласно статистике от этого заболевания страдает 1 человек из 15 тыс. Женщины в возрасте старше 50 лет подвержены чаще, чем мужчины в три раза.

Материалы исследования: для исследования болезни было опрошено несколько пациентов с воспалением тройничного нерва. Одной из них была пациентка 24 лет. По её словам, боли начались после того, как она заснула с невысушенной головой, также повлияли на боли влажная холодная погода и частые взаимодействия с холодной водой. Через несколько дней возникли болезненные ощущения в области горла. Постепенно боль распространилась на левую часть лица: ухо, миндалины, зубы, десна. Участились головные боли. Острая боль продолжалась в течение 2 дней. После обращения к врачу, она принимала лечение около 10 дней. В лечение были включены антибиотики, а также противовоспалительные и болеутоляющие препараты. По окончании курса лечения, пациентка стала чувствовать себя намного лучше: боли прекратились.

Особенности течения невралгии тройничного нерва:

-Характер боли жгучий, приступообразный, нередко напоминающий удар электрическим током.

-Болезненность усиливается при движении лицевыми мышцами, прикосновении к воспаленному участку, а также под воздействием яркого света, громкого звука, шума и т.д.

-Боль периодически стихает, и человек ошибочно может полагать, что болезнь отпустила.

-Заболевание сопровождается частичной или полной утратой чувствительности участка кожи рядом с пораженным нервом, снижением мигательного рефлекса.

-Дополнительно к лицевой боли может присоединяться сильная головная боль, нарушение сна.

-У больного часто возникают проявления невроза – раздражительность, тревожность, нервный тик.

Длительное течение заболевания негативно влияет на самочувствие и состояние здоровья человека. При отсутствии лечения невралгия может осложниться воспалением нерва и атрофией мышц.

Осложнения заболевания

Вынужденное снижение нагрузки на мышцы больной половины лица приводит к атрофии жевательной мускулатуры. При частых обострениях у человека:

- снижается эмоциональный фон;
- ухудшается работоспособность;
- развиваются психические нарушения: депрессия, ипохондрия, невроз, тревожное расстройство.

Многие люди с воспалением тройничного нерва отказываются от бритья, чистки зубов, приема пищи, питья. Нехватка полезных веществ при голодании и обезвоживании приводят к еще большему усугублению состояния.

Вывод: Понимание клинического значения тройничного нерва является важным для врачей, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний, связанных с лицом и головой. Выявление проблем с тройничным нервом позволяет определить необходимые подходы к схеме лечения и улучшению качества жизни пациентов.

Также стоит отметить, что во избежание воспалений нервов, особенно лицевой части, нужно беречь себя от постоянного взаимодействия с холодной водой, следить за здоровьем и не выходить на улицу с невысушенной головой. Так как большинство нервных окончаний находятся в области лица и головы.

Список использованной литературы:

<https://ranc-clinik.ru/articles/anatomiya-i-funkcii-troynichnogo-nerva>

<https://cyberleninka.ru/article/n/etiologiya-i-patogenez-nevralgii-troynichnogo-nerva> , <https://nevrocel.ru/blog/vospalenie-trojnichnogo-nerva>.

